

KOMPRESSORGA KIRAYOTGAN YUQORI HAVO HARORATINING KOMPRESSOR SAMARADORLIGIGA TA'SIRINI O'RGANISH.

Yuldoshov Husniddin Ergashovich, Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali. Adres: O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati Olmaliq shahri Mirzo Ulug'bek ko'chasi 45-uy. E-mail: yuldoshovhusniddine@gmail.com, Telefon: +998-99-791-03-89.

Xatamova Dilshoda Narmuratovna, Navoiy davlat konchilik instituti. Adres: O'zbekiston Respublikasi Navoiy shahri G'alaba shox ko'chasi. Telefon: +998-97-322-62-44

Kompressor qurilmalarining mavjud sovutish tizimlari ularning ishlash xususiyatlari tufayli bir qator muhim kamchiliklarga ega. Kompressor qurilmalarining samarali ishlashiga ta'sir qiluvchi muhim omillardan biri so'rish jarayonida havoning isib ketishi, so'rish traktining qarshiligi va qurilmaning qizib ketgan qismlari bilan issiqlik almashinuvi.

Uzatish koeffitsienti λ yuqorida ko'rsatilgan barcha omillarning amaldagi kompressorning samaradorligiga birgalikda ta'sirini hisobga oladi. Asosiy omillarning samaradorlikga ta'siri o'zaro bog'liq, ya'ni asosiy omillarning birining har qanday tomonga og'ishi boshqa omillarning ta'sirining intensivligiga ta'sir qiladi.

Hisob-kitoblarda uzatish koeffitsientining tarkibiy qismlari quyidagi shaklda taqdim etiladi

$$\lambda = \lambda_h \lambda_{dr} \lambda_i \lambda_{zich} \lambda_{nam}; \quad (1)$$

bu yerda λ_h – turish (myortviy) bo'shlig'ida qolib ketgan havoning kengayishi tufayli samaradorlikning kamayib ketishini inobatga oluvchi hajm koeffitsienti, λ_{dr} – so'ruvchi klapanlar orqali havoning oqib o'tishida bosimning tushib ketishi tufayli samaradorlikning kamayib ketishini inobatga oluvchi drossellash koeffitsienti, λ_i – so'rish jarayoni mobaynida so'rilayotgan havoning qizib ketishi tufayli samaradorlikning kamayib ketishini inobatga oluvchi isib ketish koeffitsienti, λ_{zich} – ishchi bo'shliqning zichmasligi tufayli samaradorlikning kamayib ketishini inobatga oluvchi zichlik koeffitsienti, λ_{nam} – so'rilayotgan havoda suv bug'larining mavjudligi tufayli samaradorlikning kamayib ketishini inobatga oluvchi namlik koeffitsienti.

So'rish jarayonida havoning isib ketishi bir necha sabablarga bog'liq. So'rish paytida havo so'rish bo'shlig'ining devorlariga tegadi, uning harorati so'rish patrubkasidagi havo haroratidan yuqori. So'rish traktida, havoni gidravlik qarshilik orqali issiqlikga itarishga sarflanadigan energiya boshqa turga aylanadi, bu haroratning oshishiga olib keladi. Zararli bo'shliqda qolib ketgan havo bilan silindrga yangi kiritilgan havoning aralashishi tufayli So'rish mobaynida havo harorati o'zgaradi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslanib, kompressorning samaradorligiga so'rilayotgan havoning silindrni issiq qismlari bilan konvektiv issiqlik almashinuvi natijasida isishi ta'sir etadi ΔT_1 , shuningdek turish (myortviy) bo'shlig'ida qolgan havo issiqligining bir qismini so'rilgan havoga qoshilishi natijasida so'rilgan havo haroratining oshishi ΔT_2 .

Shunday qilib, so'rish mobaynida isitishni inobatga oluvchi, so'rish oxirida ishchi bo'shlig'ida shartli havo haroratini olamiz [2, b. 73]:

$$T'_{sorr} = T_{sorr} + \Delta T_1 + \Delta T_2, \quad ^\circ\text{C}, \quad (2)$$

bu yerda $T_{so'rl}$ – so'rilayotgan atmosfera havosining harorati, $^\circ\text{C}$.

Havo isitishning kompressor samaradorligiga ta'siri uning harorat koeffitsienti bilan baholanadi, uning miqdori so'rish oxirida tahminan normal atmosfera harorati $T_{so'rl}$ ning silindrdagi havo harorati T'_{sorr} ga bo'lgan nisbatiga teng [3, b. 4383]:

$$\lambda_i \cong \frac{T_{so'rl}}{T'_{sorr}}; \quad (3)$$

Shuni ta'kidlash kerakki, atmosfera harorati $T_{so'rl}$ ning oshishi T'_{sorr} haroratining oshishiga va kompressor qurilmasining samaradorligini pasayishiga olib keladi.

Kompressor so'rayotgan havo harorati $T_{so'rl}$ ning kompressor samaradorligi V_{un} ga ta'siri quyidagi ifoda bilan aniqlanishi mumkin [4, b. 77]:

$$V_{un} = V_s \cdot \frac{P_s - \varphi_s \cdot P_{t.b.s.}}{P_{sorr} - \varphi_{sorr} \cdot P_{t.b.sorr}} \cdot \frac{T_{sorr}}{T_s}, \quad m^3/s, \quad (4)$$

bu yerda V_s – kompressordan so'ng o'rnatilgan kompressor qurilmasidan o'tayotgan havoning hajmi sarfi, $m^3/soat$:

P_s va P_{sorr} – havo bosimi, tegishli, hajmi standart so'rish nuqtasida (SSN) va o'lchash qurilmasi oldida, MPa;

φ_s va φ_{ssn} – havoning nisbiy namligi, tegishli, SSN da va o'lchash qurilmasi oldida;

$P_{t.b.s.}$ va $P_{t.b.sorr}$ – to'yingan bug'lar bosimi, tegishli, T_{sorr} va T_s ;

T_{sorr} va T_s – mobaynida, havo harorati, tegishli, SSN da va o'lchash qurilmasi oldida, $^{\circ}C$.

Shuningdek, T_{sorr} so'rish haroratining havo siqish uchun sarflangan kompressor ishining miqdoriga ta'sirini aniqlash uchun formuladan foydalanish mumkin:

$$l_{p.e} = \frac{k}{k-1} \cdot R \cdot T_{sorr} \cdot \left[\left(\frac{P_h}{P_{sorr}} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] \quad (5)$$

bu yerda k – havo adiabat ko'rsatkichi;

R – gaz doimiysi, $\frac{Dj}{kg \cdot grad}$;

P_{sorr} – standart so'rish nuqtasida (SSN) dagi havo bosimi, MPa;

P_h – standart havo haydash nuqtasidagi havo bosimi MPa;

(5) formuladan ko'rinib turibdiki, kompressordagi o'zgarmas nisbiy bosimning oshishi $\varepsilon = \frac{P_h}{P_{sorr}}$, siqish uchun va 1 kg havoni siljitish uchun sarflangan kompressorning ishi T_{sorr} oshgan sari oshib boradi. So'rish harorati, ya'ni siqish boshidagi harorat $1^{\circ}C$ ga oshgan sari, 1 kg havoni siqish uchun sarflangan ish taxminan 0,16 % ga oshadi, so'rish harorati $6^{\circ}C$ ga oshganda esa -1 % ga [5, b. 190].

Kompressor tomonidan so'rilgan havo harorati sovutish minorasidan olingan sovuq suv yordamida oddiy va arzon issiqlik almashinuv qurilmalarida kamaytirilishi mumkin, bunday holda, so'rilayotga havo sovutgichi kompressor oldida filtr va kompressorning birinchi bosqichi o'rtasida o'rnatiladi.

1-rasmda so'rilayotgan havoni sun'iy sovutish uchun issiqlik almashtirgichi mavjud ikki bosqichli porshenli kompressorning ochiq sovutish tizimining sxematik ko'rinishi keltirilgan.

Rasm1.

So'rilayotgan havoni sun'iy sovutish uchun issiqlik almashtirgichi mavjud ikki bosqichli porshenli kompressorning ochiq sovutish tizimining sxemasi

1 – havo olgich, 2 – filtr, 3 – kompressor oldidagi havo sovutgich; 4 – kompressorning birinchi bosqichi, 5 – oraliq sovutgich, 6 – kompressorning ikkinchi bosqichi, 7 – oxirgi sovutgich, 8 – suv minorasi, 9 – suv sachratgich, 10 va 11 – ventilyatorlar, 12 – nasos, 13 – sovutilgan suv quvuri, 14 – isigan suv quvuri.

Sovutish minorasidan olingan sovuq suv bilan havo kompressorining sun'iy sovutilishi bilan haroratni pasaytirishni aniqlash bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tavsiya etilgan usul sovutish suvining haroratiga bog'liq so'rilayotgan havoning haroratini 5-10°C da pasaytirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR

1. Миняев Ю.Н. Энергосбережение при производстве и распределении сжатого воздуха на горных предприятиях. // – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, – 2010. – 138 с.

2. Джураев Р.У., Меркулов М. В., Косьянов В. А., Лимитовский А. М. Повышение эффективности породоразрушающего инструмента при бурении скважин с продувкой воздухом на основе использования вихревой трубы. // Горный журнал. – Изд. «Руда и металлы». – Москва, 2020. – №12. С. 71-73. DOI: 10.17580/gzh.2020.12.16

3. Джураев Р.У., Шомуродов Б.Х., Хатамова Д.Н., Тагирова Ю.Ф. Модернизация системы охлаждения поршневых компрессорных установок // Материалы IX Международной научно-технической конференции на тему: «Достижения, проблемы и современные тенденции развития горно-металлургического комплекса». – Навои, 2017. – С. 176.

4. Джураев Р.У., Хатамова Д.Н., Шомуродов Б.Х. Утилизация вторичных энергоресурсов компрессорной станции с применением теплового насоса // Материалы IX Международной научно-технической конференции на тему: «Достижения, проблемы и современные тенденции развития горно-металлургического комплекса». – Навои, 2017. – С. 537.

5. Г.Г Муратов, Х.Э Юлдошов, А.Ш Жураев. Требования к электроприводу напора карьерного экскаватора // Journal of Advanced Research in Technical Science, 2018.- №8. Ст.80-82

6. Г.Г Муратов, Х.Э Юлдошов, Д.Х Собиров, У.У Мирзанов, Г.И Норбутаева., Современный внедрения для предохранения узлов конвейера в шахте АО «Узбеккумир» // Научные центр «Олимп». Научные исследования и разработки. XXXIV Международная научно-практическая конференция. Москва, 23 марта 2018 года. С. 524-525.